

Gestion Des Risques Lies A La Chaine Logistique : Revue De Littérature Systematique

Supply Chain Risk Management : A Systematic Literature Review.

- **AUTEUR 1** : TALKHOKHET Doha,
- **AUTEUR 2** : RACHID Youssef,

(1): Docteur en sciences économiques et de gestion, Faculté d'Economie et de Gestion, Université Hassan Premier, Settat, Maroc

(2): Docteur en sciences économiques et de gestion, Faculté d'Economie et de Gestion, Université Hassan Premier, Settat, Maroc

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : TALKHOKHET .D & RACHID .Y (2023)

« Gestion Des Risques Lies A La Chaine Logistique : Revue De Litterature Systematique»,

IJAME : Volume 02, N° 05 | Pp: 146 – 165.

Date de soumission : Octobre 2023

Date de publication : Novembre 2023

DOI : 10.5281/zenodo.10442604

Copyright © 2023 – IJAME

RÉSUMÉ:

Les chaînes logistiques évoluent en réponse aux exigences du marché ou des installations de production à différents stades de développement du produit (Hayes & Wheelwright 1979). L'incidence et la fréquence des événements à risque dans la chaîne logistique sont en augmentation (Blackhurst et al., 2005).

Cette étude se concentre sur les risques associés aux chaînes logistiques et cherche à examiner les processus de gestion des risques de la supply chain. Dans ce but, nous passons en revue la littérature sur la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement afin de comprendre comment les chercheurs ont implicitement ou explicitement défini le risque de la chaîne logistique ou SCRM et comment ils ont abordé le processus de SCRM.

Cet article présente une analyse systématique de la littérature scientifique consacrée à la gestion des risques associés à la chaîne logistique. Nous avons examiné 191 publications parues entre 2012 et 2022 dans diverses revues. Cette revue de la littérature offre une vue d'ensemble détaillée de l'état actuel des connaissances et met en évidence les tendances et évolutions diverses dans ce domaine émergent. Elle souligne notamment l'existence d'une certaine confusion conceptuelle, de définitions divergentes et de bases théoriques fragiles, ce qui contribue à une grande variété d'objets d'étude.

MOTS CLÉS : Gestion Des Risques De La Chaîne Logistique ; Facteurs De Risque ; Méthodes De Gestion Des Risques ; Revue De Littérature Systématique ; La Logistique

ABSATRACT :

Logistic chains evolve in response to market demands or production facilities at different stages of product development (Hayes and Wheelwright, 1979). The incidence and frequency of risk events in the supply chain are increasing (Blackhurst et al., 2005).

This study focuses on the risks associated with logistic chains and aims to examine the risk management processes of the supply chain. To this end, we review the literature on supply chain risk management to understand how researchers have implicitly or explicitly defined logistic chain risk or SCRM and how they have approached the SCRM process.

This article presents a systematic analysis of the scientific literature dedicated to managing risks associated with the logistic chain. We examined 191 publications between 2012 and 2022 in various journals. This literature review provides a detailed overview of the current state of knowledge and highlights various trends and developments in this emerging field. It notably emphasizes the existence of some conceptual confusion, divergent definitions, and fragile theoretical foundations, contributing to a wide variety of study objects.

KEYWORDS : Supply Chain Risk Management; Logistics; Risk Factors; Risk Management Methods; Systematic Literature Review.

1 INTRODUCTION

L'organisation en chaîne logistique a démontré, depuis plus que vingt ans, son succès comme facteur clé de croissance et levier de performance des entreprises. Néanmoins, les effets néfastes des crises politiques et économiques que vivent plusieurs pays se sont propagées brusquement à l'échelle internationale et ont concerné presque tous les secteurs. L'influence de ces crises sur ces chaînes logistiques, de plus en plus mondialisées, est très importante. Elle touche leur stabilité ainsi que la survie de leurs membres.

D'un autre côté, la globalisation des économies a engendré une internationalisation du processus de production et une dispersion des collaborateurs. Cette évolution rend la chaîne logistique plus complexe et plus vulnérable.

Ainsi, les entreprises les plus proactives ont rapidement compris l'intérêt de l'intégration du « management de risque » dans la gestion de leurs « Supply Chain ». En effet la notion de risque n'est pas restreinte au domaine de la logistique. Ce concept est largement développé en science de gestion, mais il demeure récent et rarement étudié en Supply Chain Management. Les premières recherches consacrées à cette problématique datent de 2003.

La complexité du SCM augmente et les réseaux deviennent plus complexes, ce qui entraîne plus d'incertitude dans l'environnement des affaires (McInyk et al. 2005 ; Sofyalioğlu & Kartal 2012 ; Thun et al. 2011 ; Verbano & Venturini 2011). Ceux-ci représentent des événements à risque dans les chaînes logistiques qui impactent l'ensemble du réseau de la chaîne logistique (Cagliano et al. 2012 ; Fernandes et al. 2011 ; Xanthopoulos et al. 2012, Gurtu et al 2021)

La gestion des risques de la chaîne logistique (GRCL) est un sujet qui a attiré l'attention de nombreux chercheurs et praticiens dans le domaine des opérations et de la gestion de la chaîne logistique. La GRCL peut être définie comme l'identification, l'évaluation, l'atténuation et la surveillance des risques susceptibles d'affecter les performances et la continuité des chaînes logistiques. La GRCL est importante car les chaînes logistiques sont exposées à diverses sources d'incertitude et de perturbation, telles que les fluctuations de la demande, les défaillances des fournisseurs, les catastrophes naturelles, les cyberattaques, les cycles de vie plus courts des produits, les réseaux complexes de partenaires commerciaux situés dans de nombreux pays, l'incertitude quant à la demande du marché, les pressions sur les coûts, la sous-traitance et la délocalisation sont quelques-uns des risques en gestion de la chaîne logistique (Hachicha & Elmsalmi 2014 ; Lavastre et al. 2012)., pouvant avoir des impacts négatifs sur la rentabilité, la réputation et la durabilité des entreprises impliquées.

De nombreux articles scientifiques ont été publiés sur la GRCL, couvrant différents aspects tels que la définition, la théorie, les méthodes, les applications et les défis de la GRCA.

En effet, nous avons choisi d'opter pour une revue de littérature systématique (RLS), une approche qui permet de fournir un aperçu complet et objectif de la littérature existante sur un sujet spécifique, en suivant un processus rigoureux et transparent de recherche, de sélection, d'analyse et de synthèse des articles pertinents. Une RLS peut aider à identifier les principaux thèmes, les lacunes et les tendances dans la littérature, ainsi qu'à fournir des orientations pour les recherches futures.

Notre travail est organisé en quatre sections, cette première partie étant consacrée à l'introduction. La deuxième section détaille la méthodologie que nous avons suivie pour atteindre nos objectifs de recherche. La troisième section présente les résultats, le classement de la littérature et l'analyse du contenu des sujets et des axes de recherche identifiés. Enfin, les résultats sont discutés, mettant en évidence les contradictions, les incohérences et les lacunes relevées dans la littérature. Nous fournissons également des conclusions, ainsi que des défis à relever pour les recherches futures.

2 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Dans cette étude, nous nous intéressons aux risques liés aux chaînes logistiques et nous essayons d'examiner les processus de gestion des risques de la SC. Pour cela, nous examinons la littérature sur le supply chain risk management afin de comprendre comment (implicitement ou explicitement) les chercheurs ont défini le risque de la chaîne d'approvisionnement ou SCR et comment ils ont abordé le processus de SCRM.

Nous avons opté pour une revue de littérature systématique pour examiner la diversité des champs et des outils de recherche utilisés par les chercheurs. Nous avons passé en revue un large nombre d'articles avec comité de lecture publiés entre 2012 et 2022, dont un grand nombre de documents relatifs à la gestion du risque dans la chaîne logistique qui ont été sélectionnés pour l'analyse. En choisissant pour notre étude juste la dernière décennie, nous nous assurons d'inclure des références plus récentes et potentiellement plus pertinentes pour les pratiques actuelles dans ce domaine. La plupart de ces articles sont des études qualitatives sans données quantitatives (Ho et al., 2015). Par conséquent, l'examen systématique pourrait être une méthode appropriée pour nous d'atteindre une synthèse complète des facteurs basée sur des études qualitatives primaires. Il s'agit d'une revue de littérature qui utilise davantage une approche rigoureuse et bien définie de l'examen de la littérature dans un domaine spécifique. C'est la

"recherche de la recherche" qui intègre l'analyse de la théorie, des méthodes et des résultats des études de recherche qualitative existantes et synthèse ces idées pour fournir de nouvelles compréhensions du phénomène. Elle est basée sur une question formulée, identifie les études pertinentes, évalue leur qualité et résume les preuves à l'aide de méthodologie spécifique. Nous avons déterminé, évalué et interprété toutes les recherches disponibles liées à, et nous avons été sur la base de cinq étapes, nous donnons plus de détails dans le tableau n° 1 ci-après.

Tableau 1. Les cinq phases de la réalisation de la RLS

<p>Phase 1. <i>Formulation des questions de recherche</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quels canaux de publication sont les premières cibles de la recherche ? • Quelle est la fréquence de publication d'articles sur le thème Supply chain risk management ? mise en œuvre a changé au fil du temps ? • Quels sont les auteurs les plus référencés ? • Quelles institutions sont les plus productives ? • Quels pays sont les plus représentatifs de la production en la zone ? • Quels sont les périodiques les plus référencés ? • Quels sont les réseaux de citations les plus pertinents ? • Quels sont les principaux domaines de recherche ?
<p>Phases 2 et 3 <i>Collection, Sélection et évaluation des articles</i></p>	<p>Bases de données de littérature</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bases de données des principaux agrégateurs : Science Direct ; Google Scholar ; Springer Link ; Research Gate <p>Mots clés de la recherche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaîne logistique + risque • Supply chain + Risk management • Gestion du risque + chaîne logistique <p>Période de recherche</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012 à 2022 <p>Critère d'intégration</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche liée à la mise en place d'une stratégie de gestion du risque dans le cadre de la chaîne logistique • La publication doit avoir une méthodologie claire • La recherche doit provenir de ressources et de revues fiables <p>Critère d'exclusion :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étude est un éditorial, un Keynote, un avis, un tutoriel, un atelier, un rapport de synthèse, une affiche ou un article tel que articles inédits, mémoires de maîtrise et livres. De tels documents ont été exclus puisque de tels articles ne sont généralement pas évalués par les pairs. • Le texte intégral de l'étude n'est pas disponible. • Le papier n'était pas en anglais.
Phase 4 <i>Analyse</i>	Méthodes d'analyse <ul style="list-style-type: none"> • Analyse descriptive et synthèse thématique
Phase 5 <i>Rapports</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Communication des résultats rapportés dans les composantes descriptives et analytiques (synthèse thématique). • Discussion des résultats et des implications de la RLS

Source : établi par les auteurs

3 RESULTATS

Cette section présente les résultats de l'analyse des recherches sur le supply chain risk management en se basant sur des informations présentes dans la base de données SCOPUS entre 2012 et 2022. Le nombre de documents publiés qui utilisaient simultanément le « risque » et le « supply chain management » dans leurs titres dans la base de données SCOPUS durant cette période était de 201 dont 191 concerne les papiers de conférences et les articles. Le reste est des livres ou chapitres de livres ou éditorial (ces derniers sont exclus de notre étude).

Tableau 2. Recherches publiées entre 2012 & 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Article	13	13	16	10	15	11	20	14	24	8	8
Conference Paper	3	2	1	2	1	1	1	3	0	0	0
Review	2	1	0	1	2	3	6	4	3	3	0
Total	18	16	17	13	18	15	27	21	27	11	8

Source : établi par les auteurs

Fig. 1. Recherches publiées entre 2012 & 2022

Source : établi par les auteurs

Une analyse de la répartition des articles au fil des années a été entreprise, étudiant la tendance des axes de recherche de 2012 à 2022 et les résultats présentés dans le tableau n° 2. L'analyse montre que le nombre d'articles traitant le supply chain risk management a augmenté au cours des dix dernières années, atteignant son seuil le plus élevé entre 2018 et 2020, avec 60 articles publiés.

Il a été également constaté que les 49 % des documents ont été publiés depuis 2018, les années 2018 (14 %) et 2020 (14 %) ayant le plus grand nombre de publications, ce qui met en évidence le caractère émergent et croissant de la recherche dans ce domaine. Les courants de recherche étudient les risques liés à la chaîne logistique ainsi que les techniques et les démarches de leur gestion.

Les emplacements géographiques où les publications ont été produites sont illustrés sur la figure 2 et figure 3. Ces informations ont été produites sur la base des informations de localisation des principaux auteurs des publications examinées. L'analyse a révélé que la plupart des recherches menées dans les domaines de recherche des revues ont été réalisées en chine avec 20% des publications identifiées dans cette zone géographique bien que la majorité des travaux (64%) réalisés dans cette région aient porté sur l'intégration des Méthodologies supply chain management « SCM » et management du risque « RM ». L'USA et L'UK étaient également des régions populaires pour le SCRM recherche avec 11% et 7% des études SCRM réalisées dans ces régions comprenant une gamme de articles de modélisation empiriques et théoriques.

Fig. 2. Emplacement géographique des auteurs

Source : établi par les auteurs

Fig. 3. Carte de localisation des principales contributions

Source : établi par les auteurs

Les 20 principales revues qui ont le plus contribué à ce sujet sont présentées ci-dessous dans le tableau, à savoir la revue « International Journal of Production Research », la revue « International Journal of Production Economics », « Journal of Cleaner Production », « International Journal of Physical Distribution & Logistics Management », « International Journal of Operations and Production Management », « Supply Chain Management » et « Production and Operations Management ».

Tableau 3. Top 20 des revues les plus citées

Revues	Nombre de citation	Nombre d'articles publiés
International Journal of Production Research	1949	12
International Journal of Production Economics	1849	12
Journal of Cleaner Production	836	8
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management	702	5
International Journal of Operations and Production Management	604	7
Supply Chain Management	571	5
Production and Operations Management	443	1
Computers and Industrial Engineering	385	8
International Journal of Logistics Research and Applications	310	9
The International Journal of Logistics Management	299	1
International Journal of Logistics Management	285	6
Decision Support Systems	239	1
Business Strategy and the Environment	233	1
Omega (United Kingdom)	219	1
Computers and Operations Research	211	2
Annals of Operations Research	154	3
Business Process Management Journal	153	3
Computational Management Science	147	1
IEEE Access	143	3

Source : établi par les auteurs

Sur la base du processus de sélection des publications, un descriptif d'analyse a été réalisée à l'aide de « Keyword Plus » dans le package R sur la base de 191 articles sélectionnés pour synthétiser les idées principales et contributions concernant l'intersection entre la chaîne logistique et le management du risque sous forme de diagramme de Sankey (voir Fig. 4). À cet égard, l'analyse a mis en évidence la relation entre les sujets, les universités et pays d'origine contribuant au SCRM.

De plus, l'analyse a montré également les principaux sujets de recherche en fonction des auteurs mots-clés, tels que management du risque, SC, catastrophe, logistique, management de la chaîne d'approvisionnement, système dynamique.

Ces résultats démontrent l'urgence nécessitée d'une meilleure organisation logistique de la chaîne logistique pour faire face aux risques dans un environnement économique mondial en perpétuel changement.

Fig. 4. Diagramme de SANKEY représentant les liens entre les pays, les affiliations et les sujets de recherche

Source : établi par les auteurs

Le tableau 4 donne un aperçu des 10 principaux mots-clés associés à l'ensemble d'articles analysés dans cette revue systématique. Comme prévu, le risque management est le mot le plus fréquemment trouvé dans les mots-clés de l'auteur. La chaîne d'approvisionnement, le management de la chaîne logistique, la logistique constituent le groupe suivant des topics les plus utilisés. Par ailleurs, l'évaluation des risques, la gestion des risques de la chaîne

d'approvisionnement, la perception du risque, la prise de décision et le développement durable font également partie des mots-clés les plus répétés avec une fréquence d'occurrence avec une fréquence d'occurrence de 34, 16, 14, 13, et 10 respectivement.

Tableau 4. Top 10 des mots clés utilisés par les auteurs

Terms	Frequency
risk management	94
supply chains	72
supply chain management	46
logistics	38
risk assessment	34
supply chain risk management	16
risk perception	14
decision making	13
sustainable development	10
commerce	9

Source : établi par les auteurs

4 DISCUSSION

4.1 LES RISQUES LIÉS À LA CHAÎNE LOGISTIQUE : DÉFINITION, SOURCES ET CATEGORIES

Le concept de risque a fait l'objet de plusieurs définitions. Dans le guide 73 de l'ISO/IEC (2002) le risque est défini comme la combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences ». De ce point de vue, un risque était donc caractérisé par le produit « probabilité × impact » (Romain Guillaume, 2011). Le risque peut se présenter comme l'ampleur de l'incertitude liée à ce qu'un événement potentiel et significativement décevant se réalise. Il représente la probabilité d'une perte et de l'importance de cette perte pour l'organisation et l'individu.

Les chaînes logistiques mondiales présentent de nombreux défis et des risques plus importants (Blackhurst et al. 2005 ; Chopra et Sodhi 2004 ; Gurtu et al 2021). Zsidisin (2003, 222) définit le risque de la chaîne logistique en se focalisant sur la partie amont uniquement, ainsi, le risque est la perception individuelle de la perte potentielle totale associée à l'interruption de l'approvisionnement d'un article particulier acheté auprès d'un fournisseur particulier. Pour

Zsidisin (2003), c'est la probabilité de la réalisation d'un incident associé à l'approvisionnement amont provenant des défaillances des fournisseurs ou du marché de l'approvisionnement, pour lequel les résultats se traduisent par l'incapacité de l'entreprise acheteuse à répondre à la demande de ses clients ou à menacer vie et sécurité des clients.

Par ailleurs la définition de Bogataj & Bogataj (2007, 291) intègre toute la chaîne logistique. Pour les auteurs ; le risque est la variation potentielle des résultats qui influencent la diminution de la valeur ajoutée à n'importe quelle cellule d'activité dans une chaîne (Bogataj & Bogataj, 2007). Pour Wagner and Bode (2006), c'est L'écart négatif par rapport à la valeur attendue d'une mesure de performance, entraînant des conséquences négatives pour l'entreprise ciblée. Le risque est un indicateur d'une menace qui perturbe une chaîne logistique (Fernandes et al. 2011 ; Huang et al. 2009). Rao Tummala et al 2011 conceptualisent le risque de la chaîne logistique comme un événement qui affecte négativement les opérations de la chaîne d'approvisionnement et donc son degré de performance souhaité, telles que les niveaux de service et la réactivité à l'échelle de la chaîne, ainsi que les coûts (Rao Tummala et al 2011).

Juttner et al (2003) se sont référés à la théorie de la décision pour définir le risque de la chaîne logistique. Dans ce contexte, le risque est la variation de la distribution des résultats possibles de la chaîne logistique, leur probabilité et les valeurs subjectives. Les auteurs précisent que les « variations » ou perturbations incertaines affectent toute la chaîne logistique de bout en bout et incluent celles relative aux flux de l'information, matériaux et matières devient tout ce qui présente un risque (c'est-à-dire un obstacle ou un danger) pour l'information, le matériel et les flux de produits depuis les fournisseurs d'origine jusqu'à la livraison du produit final à l'ultime utilisateur final. Ceci est réitéré plus tard en termes de "la possibilité et l'effet d'un décalage entre l'offre et la demande » (un résultat).

Olivier Lavastre (2010) annonce l'existence de plusieurs sources de risque lié à la gestion des chaînes logistiques tel que les retards de livraison, les ruptures de stocks, les pannes de machines, les produits livrés ne présentant pas la qualité souhaitée, des problèmes liés à l'utilisation des systèmes d'information relative à l'intégrité des données utilisées ou par le système qui devient hors service. (Chopra et al 2004) neuf sources de risques notamment : les perturbations, les prévisions, les retards, les marchés, les systèmes, la propriété intellectuelle, les créances, l'inventaire et la capacité. Manuj et Mentzer (2008) se focalise quatre sources de risque ; Offre, demande, risques opérationnels et autres. Samvedi et al (2013) suggèrent ainsi comme source de risque ; l'Offre, la demande, le processus et risques environnementaux

Plusieurs travaux ont opté pour la classification des types de risques en deux ou plusieurs catégories, mais ils ont opté pour des critères différents. Ainsi, Trkman et McCormack (2009) distinguent les risques endogènes (Turbulences du marché et de la technologie et les risques exogènes (événements discrets par exemple, attentats terroristes, maladies contagieuses, grèves des travailleurs et les risques continus (taux d'inflation, variations de l'indice des prix à la consommation). Kumar et al (2010) mettent l'accent sur l'importance du risque interne, Ils distinguent les risques opérationnels internes (Risques liés à la demande, à la production et à la distribution, à l'approvisionnement) et les risques opérationnels externes (attaques terroristes, catastrophes naturelles, fluctuation des taux de change) Olson et Wu (2010) distinguent également les risques internes : capacité disponible, fonctionnement interne, risques du système d'information et les risques externes : naturel, système politique, risques concurrentiels et de marché. Christopher et Lee (2004) distinguent trois catégories notamment les risques externes au réseau (risque environnemental, les risques externes à l'entreprise mais interne au réseau de la supply chain : risques d'offre et de demande et les risques internes à l'entreprise : traiter et maîtriser les risques.

4.2 TECHNIQUES DE GESTION DES RISQUES LIES A LA CHAINE LOGISTIQUE

Dans une entreprise le risque apparaît à multiples niveaux hiérarchiques et concerne toutes les fonctions. La gestion des risques permet au décideur de comprendre et d'évaluer l'impact du risque dans un réseau de chaîne d'approvisionnement (Tummala & Schoenherr 2011). La gestion de risque au niveau de la « Supply Chain » englobe tant la partie interne que la partie amont et aval de la chaîne logistique et nécessite une vision stratégique qui dépasse le cadre d'une seule entreprise. Ainsi il est primordial de mettre en place une démarche collaborative bien structurée et organisée pour palier à l'existence du risque. La gestion des risques fait référence aux stratégies, aux méthodes et aux outils de soutien pour identifier et contrôler les risques à un niveau acceptable » (Alhawari et al. 2012). De plus, la gestion des risques peut également être qualifiée d'ensemble synchronisé d'actions et d'approches pour diriger une organisation afin de minimiser le risque d'atteindre les objectifs organisationnels (Gurtu & Johnny, 2021).

Le Supply Chain Risk Management (SCRM) propose un processus général de gestion des risques, allant de l'analyse du système au traitement du risque. Supply chain risk management (SCRM) est une approche systématique et progressive pour reconnaître, évaluer, classer, atténuer et surveiller les perturbations potentielles dans chaînes d'approvisionnement (Aqlan &

Lam 2016). La SCRM est un domaine important en raison des effets en cascade sur les réseaux logistiques (Cigolini & Rossi 2010)

L'estimation des risques peut conduire à une meilleure gestion des risques, réduire l'étendue des dommages et améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement (Gurtu & Johny, 2021). L'identification et l'harmonisation des stratégies pour différents types de risques est un facteur essentiel de succès dans la gestion des risques (Chopra et Sodhi 2004). Il doit y avoir une approche corrective des risques récurrents pour évaluer les coûts d'augmentation ou de diminution des stocks, de la capacité, de la flexibilité, de la réactivité et de la capacité (Gurtu & Johny, 2021). Les plans d'urgence en cas de perturbations rendent les entreprises résilientes et offrent un avantage concurrentiel (Sheffi & Rice Jr, 2005). La gestion des risques perturbateurs nécessitera de concevoir des chaînes logistiques où la ressource en question (le stock de pièces ou le nombre de fournisseurs) n'est jamais complètement centralisée (Chopra & Sodhi 2014). Un investissement à long terme dans un réseau de chaîne logistique robuste dans une organisation réduira les coûts opérationnels et sera suffisamment flexible pour s'adapter à l'environnement commercial changeant et concurrentiel (Tummala & Schoenherr 2011).

Jüttner et al. (2003) suggèrent quatre éléments de gestion risque de la chaîne logistique : Evaluer les sources de risque, Identifier les concepts de risque, Faire un suivi du risque moteurs, et l'atténuation des risques. De même, Kleindorfer & Saad (2005) identifient les étapes de processus comme identification des sources de risques et de vulnérabilités, l'évaluation et l'atténuation. Harland et al (2003) développe une grille de management de risque de la chaîne logistique constituée de six étapes notamment la cartographie du risque ; Identification du risque et de son emplacement actuel ; Evaluation du risque ; Management du risque ; Elaboration d'une stratégie collaborative dans le réseau ; Mise en place et déploiement d'une stratégie collaborative dans le réseau. De son côté, Miroglio (2012) emprunte une démarche presque identique à celle qui traite les risque classique, propose une démarche regroupant sept étapes : Définir concept et cartographier le réseau, Identification des menaces internes et externes , analyse qualitative les risque, analyser des impacts sur la performance de la chaîne logistique ; Evaluer la vulnérabilité et prioriser les actions ; mettre en place des stratégies de management des risques ; combinaison des mesure de performance et amélioration continue. Notamment, au niveau de l'étape de cartographie, il est nécessaire de réaliser une cartographie du réseau, des flux physiques et informationnels et aussi du processus. Deuxièmement, au moment de mise en place de stratégies et d'attitudes contre le risque il est nécessaire de déployer une boîte-outils combinant des méthodes propres à la « Supply Chain » et d'autres empruntés

aux « Risque Management ». D'un autre côté, les tableaux de bord doivent combiner aussi bien des indicateurs de performance des activités logistiques que des indicateurs de prévisions et d'évaluation du risque (Exemple Dell, Zara, Cisco...etc).

Bien que plusieurs travaux aient mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration entre l'ensemble des partenaires de la chaîne logistique. Ils se sont concentrés dans leur traitement sur des éléments spécifiques de SCRM et il leur manque une couverture des processus SCRM dans leur intégralité, le type de méthodes SCRM et les types de événements.

Tummala & Schoenherr (2011) proposent un processus de gestion des risques de la chaîne logistique. Ils développent un outil pour fournir à la direction des informations utiles et stratégiques concernant les profils de risque supply chain associés à une situation donnée, il permet également de déterminer les mesures préventives possibles et de fournir des lignes directrices pour de nouvelles améliorations. La méthodologie SCRMP proposée par les auteurs est une approche globale de gestion des risques et incertitudes associés à un problème donné (Tummala & Schoenherr, 2011). Le processus est composé de trois principales phases. La première phase du SCRMP comprend l'Identification des risques ; la mesure des risques ; L'évaluation des risques. La phase II du SCRMP comprend les étapes d'évaluation des risques, d'atténuation des risques et de plans d'urgence. Phase III du SCRMP Dans la dernière phase du SCRMP, contrôle et surveillance des risques, on peut examiner l'état d'avancement des plans d'actions de réponse aux risques mis en place ; des actions correctives peuvent être prises en cas d'écarts dans l'obtention des performances SC souhaitées.

5 CONCLUSION

La prise et la maîtrise du risque s'imposent comme une opportunité de gain et un moyen de différenciation, capable de constituer un avantage concurrentiel durable pour l'entreprise. Les chaînes logistiques performantes d'aujourd'hui et de demain sont des organisations qui ont réussi à innover des nouvelles offres de produits mais c'est aussi des structures qui ont adopté des solutions de management innovant.

Une méthodologie de revue de littérature systématique a été suivie dans le but de répondre à un ensemble de questions visant à comprendre comment les trois principales dimensions de la recherche ont été traitées : les niveaux de décision, les piliers de durabilité et les méthodes de recherche opérationnelle utilisées. Les principales conclusions indiquent que les auteurs qui publient dans ce domaine sont encore loin d'avoir développé des modèles complets sur la SCS (Supply Chain Sustainable), et la notion de chaîne d'approvisionnement durable demeure encore assez floue. Les auteurs se sont principalement concentrés sur le traitement des aspects économiques et environnementaux, et peu de travaux ont abordé l'aspect social.

Une carte conceptuelle, représentant les principales dimensions étudiées de la SCS (niveaux de décision, piliers de durabilité et méthodes de recherche opérationnelle), a été proposée, permettant aux chercheurs et aux praticiens de visualiser ce qui a été fait dans ce domaine. Cela, associé à l'analyse approfondie réalisée, a abouti à la définition d'un cadre de programme de recherche future composé de cinq principales pistes de recherche future : le développement de modèles de décision intégrés ; un traitement solide des piliers de durabilité ; l'intégration de l'incertitude, de la gestion des risques et de la résilience.

Références

Alhawari, S., Karadsheh, L., Talet, A. N., & Mansour, E. (2012). Knowledge-based risk management framework for information technology project. *International Journal of Information Management*, 32(1), 50-65.

Aqlan, F., & Lam, S. S. (2016). Supply chain optimization under risk and uncertainty: A case study for high-end server manufacturing. *Computers & Industrial Engineering*, 93, 78-87.

Blackhurst*, J., Craighead, C. W., Elkins, D., & Handfield, R. B. (2005). An empirically derived agenda of critical research issues for managing supply-chain disruptions. *International journal of production research*, 43(19), 4067-4081.

Bogataj, D., & Bogataj, M. (2007). Measuring the supply chain risk and vulnerability in frequency space. *International Journal of Production Economics*, 108(1-2), 291-301.

Cagliano, A. C., De Marco, A., Grimaldi, S., & Rafele, C. (2012). An integrated approach to supply chain risk analysis. *Journal of risk research*, 15(7), 817-840.

Cigolini, R., & Rossi, T. (2010). Managing operational risks along the oil supply chain. *Production Planning and Control*, 21(5), 452-467.

Chopra, S., & Sodhi, M. S. (2004). Managing risk to avoid supply-chain breakdown: By understanding the variety and interconnectedness of supply-chain risks, managers can tailor balanced, effective risk-reduction strategies for their companies. *MIT Sloan Management Review* 46: 53

Chopra, S., & Sodhi, M. S. (2014). Reducing the Risk of Supply Chain Disruptions. *MIT Sloan Management Review* 55: 73–80.

Christopher, M., & Lee, H. (2004). Mitigating supply chain risk through improved confidence. *International journal of physical distribution & logistics management*, 34(5), 388-396.

Fernandes, L. J., Barbosa-Póvoa, A. P., & Relvas, S. (2011). Supply chain risk management review and a new framework for petroleum supply chains. In *Quantitative financial risk management* (pp. 227-264). Springer Berlin Heidelberg.

Guillaume, R. (2011). Gestion des risques dans les chaînes logistiques: planification sous incertitude par la théorie des possibilités (Doctoral dissertation, Toulouse 2).

Gurtu, A., & Johny, J. (2021). Supply chain risk management: Literature review. *Risks*, 9(1), 16.

Hachicha, W., & Elmsalmi, M. (2014). An integrated approach based-structural modeling for risk prioritization in supply network management. *Journal of Risk Research*, 17(10), 1301-1324.

Hayes, R. H., & Wheelwright, S. C. (1979). Link manufacturing process and product life cycles. *June*, 2(1).

Ho, W., Zheng, T., Yildiz, H., & Talluri, S. (2015). Supply chain risk management: a literature review. *International journal of production research*, 53(16), 5031-5069.

Huang, H. Y., Chou, Y. C., & Chang, S. (2009). A dynamic system model for proactive control of dynamic events in full-load states of manufacturing chains. *International Journal of Production Research*, 47(9), 2485-2506.

Jüttner, U., Peck, H., & Christopher, M. (2003). Supply chain risk management: outlining an agenda for future research. *International Journal of Logistics: research and applications*, 6(4), 197-210.

Kleindorfer, P. R., & Saad, G. H. (2005). Managing disruption risks in supply chains. *Production and operations management*, 14(1), 53-68.

Kumar, S. K., Tiwari, M. K., & Babiceanu, R. F. (2010). Minimisation of supply chain cost with embedded risk using computational intelligence approaches. *International Journal of Production Research*, 48(13), 3717-3739.

Lavastre, O., & Spalanzani, A. (2010). Comment gérer les risques liés à la chaîne logistique? Une réponse par les pratiques de SCRM. Harland C., Brenchley R., Walker H. (2003), "Risk in supply networks", *Journal of Purchasing and Supply Management*, Vol. 9, N° 1, pp. 51-62.

Lavastre, O., Gunasekaran, A., & Spalanzani, A. (2012). Supply chain risk management in French companies. *Decision Support Systems*, 52(4), 828-838.

Manuj, I., & Mentzer, J. T. (2008). Global supply chain risk management strategies. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 38(3), 192-223.

Miroglio, D. (2012). Le SCRM, une discipline incontournable et porteuse de valeur, *SUPPLY CHAIN MAGAZINE*, n° 61, P56-60

Olson, D. L., & Wu, D. D. (2010). A review of enterprise risk management in supply chain. *Kybernetes*, 39(5), 694-706.

Samvedi, A., Jain, V., & Chan, F. T. (2013). Quantifying risks in a supply chain through integration of fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS. *International Journal of Production Research*, 51(8), 2433-2442.

Sheffi, Y., & Rice Jr, J. B. (2005). A supply chain view of the resilient enterprise. *MIT Sloan management review*.

Sofyalıoğlu, Ç., & Kartal, B. (2012). The selection of global supply chain risk management strategies by using fuzzy analytical hierarchy process—a case from Turkey. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 58, 1448-1457.

Thun, J. H., Drüke, M., & Hoenig, D. (2011). Managing uncertainty—an empirical analysis of supply chain risk management in small and medium-sized enterprises. *International Journal of Production Research*, 49(18), 5511-5525.

Trkman, P., & McCormack, K. (2009). Supply chain risk in turbulent environments—A conceptual model for managing supply chain network risk. *International Journal of Production Economics*, 119(2), 247-258.

Tummala, R., & Schoenherr, T. (2011). Assessing and managing risks using the supply chain risk management process (SCRMP). *Supply Chain Management: An International Journal*, 16(6), 474-483.

Verbano, C., & Venturini, K. (2011). Development paths of risk management: approaches, methods and fields of application. *Journal of Risk Research*, 14(5), 519-550.

Wagner, S. M., & Bode, C. (2006). An empirical investigation into supply chain vulnerability. *Journal of purchasing and supply management*, 12(6), 301-312.

Xanthopoulos, A., Vlachos, D., & Iakovou, E. (2012). Optimal newsvendor policies for dual-sourcing supply chains: A disruption risk management framework. *Computers & Operations Research*, 39(2), 350-357.

Zsidisin, G. A. (2003). A grounded definition of supply risk. *Journal of purchasing and supply management*, 9(5-6), 217-224.

Zsidisin, G. A., Ragatz, G. L., & Melnyk, S. A. (2005). The dark side of supply chain management. *Supply Chain Management Review* 9: 46–52